

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ШЕЛКОВОДСТВА

Мамбетова Рамуза Парахатовна
ведущий специалист отдела контроля плодовоовощных
и зернобобовых насаждений агентства по карантину
и защите растений Республики Каракалпакстан

Аннотация: в статье рассматриваются пути повышения эффективности и управления инновационных процессах в шелководстве.

Ключевые слова: отрасли шелководства, ресурсы, эффективность, договорные отношения, инвестиция, экспорт, инновация.

Шелководство в условиях Узбекистана - одна из древнейших отраслей сельского хозяйства. Оно дает текстильное сырье - шелковую нить, которая высоко ценится из-за особых качеств, определяющих трюков применение шелка в быту и в технике. Узбекистан занимает четвертое место после КНР, Индии и Японии. В настоящее время осуществляется переход: к рыночным отношениям, ведется совершенствование форм производства в сельском хозяйстве, в том числе и в шелководстве. К сожалению, для шелководства характерны сезонность и кратковременность. Инкубация грены занимает 15 дней, выкормка гусениц тутового шелкопряда — 35-40 дней, а при скоростной выкормке этот срок уменьшается. Проведение повторных выкормок позволяет продлить рабочий сезон и получить дополнительный урожай коконов. Снижение себестоимости коконов тутового шелкопряда - важное условие повышения рентабельности шелководства. Себестоимость коконов, как и любой продукции, складывается из полной стоимости производственных затрат: грены, ядохимикатов, удобрений, листа шелковицы, амортизации оборудования. Эффективность шелководства может быть значительно повышена за счет совершенствования организации заготовок и повышения качества продукции. Из всего многообразия, факторов повышения эффективности производства шелковичных коконов особое значение имеют ускорение научно-технического прогресса и всесторонняя индустриализация производства, совершенствование механизма хозяйствования.

В мировом шелководстве также много проблем. Это периодические подъемы и спады спроса на изделия из натурального шелка, также низкий уровень механизации трудоемких процессов. Основной производитель коконного сырья - Китай, не имеет серьезных технических средств на основных технологических процессах. Однако, уникальное трудолюбие китайцев, качественное, строгое выполнение технологических требований, позволяет им удерживать мировое лидерство в объеме производства коконов и шелка-сырца. Такое же положение с механизацией в Кореи, Вьетнаме, Индии, Болгарии и др. Это еще одна предпосылка необходимости широкого внедрения созданной у нас техники и усовершенствовать технологии, управление инновационных процессов в шелководстве, что позволит выгодно конкурировать с другими странами.

Работы направленные на усовершенствование технологии шелководческих процессов путем широкого внедрения комплексной механизации и автоматизации позволят снизить трудозатраты, повысить качество продукции. Более привлекательный механизированный труд уменьшит текучесть кадров и даст толчок к более эффективному использованию достижений ученых в шелководстве. Естественно, на начальном этапе разведение тутового шелкопряда потребует значительных затрат. Но только в этом случае фермер может получить и значительную прибыль. В первый год работы она будет меньше, однако со временем средства, вложенные в дело, окупятся. При этом необходимо помнить, что чем точнее проведены все необходимые операции по разведению тутового шелкопряда, тем лучше результат, тем больше гусениц завиле кокон, тем выше его сорт и больше урожайность. Поскольку немаловажное значение играет корм, а именно листья шелковицы, то снижение количества затраченного корма на единицу продукции способствует существенному снижению себестоимости коконов. Умелая раздача листа позволяет уменьшить его количество, а соблюдение правил его заготовки — сохранить кормовую ценность. Внесение удобрений, проведение дезинфекции — это не только дополнительные затраты, но и реальная возможность увеличить урожайность коконов тутового шелкопряда, повысить рентабельность производства.

Естественно, необходимо умение, которое приходит с опытом. Аккуратность, старательность могут частично восполнить недостаток опыта у начинающего шелководы. На современном этапе развития шелководства разведение шелкопряда становится преимущественно занятием фермеров. Семья из трех-четырех человек, имея переоборудованное помещение площадью 80 м² и 2 га плантаций шелковицы, в состоянии без посторонней помощи получить за пять выкормок 500 кг коконов тутового шелкопряда. Если же для заготовки корма прибегнуть к труду наемных рабочих, то урожайность возрастет. Увеличит рентабельность производства и использование помещений (например, пленочной червоводни) для иных целей в тот период, когда сезон разведения тутового шелкопряда прошел.

Интеграция сельского хозяйства с перерабатывающей промышленностью имеет не только экономическое, но и социальное значение. Она способствует более полному использованию потенциальных возможностей, увеличению занятости населения, появлению дополнительных источников дохода, резкому снижению потерь продукции, которое составляет постоянно более 20-35/2 от общего количества производимой продукции.

Узбекистан располагает значительными потенциальными возможностями для выкармливания коконов, производства шелка-сырца и шелковых тканей; для полноценного оживления гусениц шелкопряда нужно обеспечить необходимое количество высококачественного корма. Для укрепления кормовой базы шелководства необходимо:

- реконструировать старые насаждения и закладывать только плантации интенсивного типа;
- соблюдать агротехнику выращивания, что возможно только на плантациях и уже с применением механизации;
- установить срок эксплуатации линейных насаждений до 40 лет, плантаций - до 20 лет, нормы амортизации - соответственно 2,5 и 5 %.
- максимальной эффективности материальный стимул достигает, во-первых, когда он по своему уровню соответствует ресурсному потенциалу хозяйства, во-

вторых, когда он тесно связан с конечными результатами производства. В области материального стимулирования важно обеспечить зависимость оплаты труда от результата работы и тем самым создать реальные преимущества тем, кто лучше работает;

- чтобы хозяйства, реализующие свои коконы шелкомотальным комбинатам, все расчеты должны осуществлять сами. Для этого им необходимо в начале года составлять договор по оптовым ценам с шелкомотальным предприятием и на этой основе осуществлять продажу коконов;

- успешное достижение стратегических целей и задач по обеспечению эффективности в шелководстве в целом требует реализации ряда организационно-правовых мероприятий по управлению инновационных процессов в этой сфере;

- формирование эффективной нормативной базы для ускорения модернизации и повышения качества шелководства;

- стимулирование роста инновационного уровня производителей для модернизации и повышения качества шелкового производства;

- формирование инвестиционной системы;

- совершенствование сертификации технологий, по стандартам мирового рынка. В целях повышения эффективности шелководства необходим переход от экстенсивных к нормальным, интенсивным и высоким технологиям, которые дадут возможность повышать качество и прибыль производителям.

Список литературы:

1. Н.А.Ахмедов, У.Т.Данияров. Пиллачиликни ривожлантиришда янги технологиялар. Учебное пособие. Ташкент-2014год.

2. Муродов С. Ипакчилик асослари . Учебное пособие. Ташкент- 2018год.